

PENGARUH HEDONISME, VISUAL MERCHANDISING DAN PRICE DISCOUNT TERHADAP IMPLUSE BUYING (STUDI KASUS PADA TOKO KOSMETIK XYZ DI KOTA KEDIRI)

Pricilia Puspasih Deka Artita¹, Brahma Wahyu Kurniawan², Kukuh Harianto³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hedonisme, *visual merchandising* dan *price discount* terhadap *impluse buying* di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel 96 pelanggan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan SPSS. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yaitu menyebarkan kuisioner dan data sekunder dengan melakukan wawancara kepada pemilik Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri serta observasi langsung.

Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 96 sampel yang sesuai dengan kriteria. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hedonisme, *visual merchandising* dan *price discount* berpengaruh positif atau signifikan terhadap *impluse buying* di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri. Secara simultan parsial

hedonisme, *visual merchandising* dan *price discount* terhadap *impluse buying* di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri. Dan variabel yang paling besar pengaruhnya dalam *impluse buying* berdasarkan uji t adalah hedonisme.

Kata Kunci: Hedonisme; *Visual Merchandising*; *Price Discount*; *Impluse Buying*

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of hedonism, visual merchandising, and price discounts on impulse buying at XYZ Cosmetics Store in Kediri City. This study used secondary data with a sample of 96 customers. Data analysis used SPSS data analysis. This type of research is quantitative research with primary data, namely distributing questionnaires and secondary data through interviews with the owner of XYZ Cosmetics Store in Kediri City and direct observation.

The sample selection technique was carried out using a purposive sampling method and obtained 96 samples that met the criteria. This study used multiple linear regression. The results showed that partially hedonism, visual merchandising and price discounts had a positive or significant effect on impulse buying at XYZ Cosmetics Store in Kediri City. Simultaneously, partially hedonism, visual merchandising and price discounts had a positive or significant effect on impulse buying at XYZ Cosmetics Store in Kediri City. And the variable with the greatest influence on impulse buying based on the t-test was hedonism.

Keywords: Hedonism; *Visual Merchandising*; *Price Discount*; *Impluse Buying*

*Corresponding author

E-mail addresses: priciliapuspah15@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada era modern yang serba cepat ini, perilaku konsumen telah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konteks keputusan pembelian yang sering kali terjadi secara spontan atau impulsif. Fenomena *impulse buying* atau pembelian impulsif menjadi salah satu aspek menarik dalam studi perilaku konsumen, mengingat banyaknya pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, yang sering dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti hedonisme, *visual merchandising*, dan penawaran diskon harga. Ketiga elemen ini tidak hanya menjadi bagian dari strategi pemasaran yang umum, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pola konsumsi konsumen, sehingga penting untuk memahami bagaimana ketiganya berkontribusi terhadap keputusan pembelian impulsif.

Impulse buying menurut Sumarwan et al., (2013) adalah kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak refleksi, terburu-buru dan didorong oleh aspek psikologis emosional terhadap suatu produk seras terdoda oleh persuasi dari pemasar. *Impulse buying* merupakan keputusan pembelian yang dilakukan dengan cepat dan melibatkan dorongan emosional yang kuat. Fenomena ini semakin marak seiring dengan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan ritel, seperti penataan visual toko (*visual merchandising*), pemberian diskon harga (*price discount*), serta adanya sifat hedonisme konsumen yang senang mencari kepuasan emosional melalui belanja.

Hedonisme, sebagai salah satu konsep dalam perilaku konsumen, mengacu pada pencarian kepuasan atau kesenangan pribadi yang sering kali menjadi motivator dalam perilaku konsumsi. Konsumen yang dipengaruhi oleh hedonisme cenderung membuat keputusan pembelian untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan emosional, bukan hanya kebutuhan fungsional. Hedonisme adalah bahasa Yunani, adalah *hedone*, berarti kenikmatan, kegembiraan, adalah gaya hidup yang menjadikan kenikmatan atau kebahagiaan sebagai tujuan. Orientasi hidup selalu diarahkan pada kenikmatan dengan sepadat-padatny menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak atau menyakitkan. Hedonisme berkaitan dengan motivasi konsumen untuk mencari kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan melalui aktivitas berbelanja. Konsumen dengan sifat hedonis cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan pembelian impulsif, karena belanja dianggap sebagai sarana rekreasi dan hiburan.

Di sisi lain, *visual merchandising* berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan pengalaman belanja yang menarik secara visual, yang mampu menarik perhatian dan memicu keinginan membeli. Penataan produk, pencahayaan, desain toko, serta penggunaan warna dan elemen visual lainnya menjadi elemen penting dalam mendorong impuls konsumen untuk membeli produk secara spontan. *Visual merchandising* merupakan upaya perusahaan ritel dalam mendesain tata letak produk, dekorasi toko, dan pencahayaan untuk menarik perhatian konsumen. Menurut Levy dan Weitz (Štulec et al., 2012) *visual merchandising* yang efektif dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan menciptakan dorongan untuk membeli.

Selain itu, harga diskon atau *price discount* juga merupakan faktor krusial dalam mempengaruhi perilaku membeli konsumen, di mana penawaran harga yang lebih rendah atau diskon sering kali mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tanpa berpikir panjang. Diskon harga atau *price discount* adalah salah satu strategi promosi yang sering digunakan untuk menarik minat konsumen. Menurut (Kotler & Keller, 2016a) diskon harga dapat menciptakan rasa urgensi bagi konsumen untuk segera melakukan pembelian.

Berdasarkan observasi awal, banyak perusahaan yang berusaha memaksimalkan ketiga faktor ini dalam strategi pemasaran mereka. Namun, meskipun sudah banyak penelitian terkait masing-masing faktor tersebut, masih sedikit kajian yang mencoba mengaitkan ketiganya secara bersamaan dalam konteks *impulse buying*. Padahal, dengan memahami interaksi antara hedonisme, *visual merchandising*, dan *price discount* perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penjualan dan merangsang pembelian impulsif di pasar yang semakin kompetitif.

Toko Kosmetik XYZ adalah sebuah toko *offline* yang menyediakan berbagai produk kecantikan, kesehatan, dan gaya hidup. Toko Kosmetik XYZ didirikan pada tahun 2015 di Kota Kediri dan telah berkembang menjadi salah satu toko *offline* terbesar di Kota Kediri. Berikut beberapa keunggulan Toko Kosmetik XYZ : Variasi Produk: Toko Kosmetik XYZ menawarkan lebih dari 10.000 produk dari 500 merek lokal dan internasional. Harga Kompetitif: Toko Kosmetik XYZ menawarkan harga yang kompetitif dan promosi menarik. Kualitas Produk: Toko Kosmetik XYZ menjamin kualitas produk yang asli dan berkualitas. Layanan Pelanggan: Toko Kosmetik XYZ memiliki layanan pelanggan yang ramah dan *responsive*.

Toko Kosmetik XYZ *Community*: Komunitas yang memungkinkan pengguna berbagi pengalaman dan *review* produk. Toko Kosmetik XYZ Points: Program loyalitas yang memberikan poin untuk setiap pembelian. *Cashback*: Toko Kosmetik XYZ menawarkan *cashback* untuk beberapa produk. Keamanan dan Kualitas Verifikasi Produk: Toko Kosmetik XYZ melakukan verifikasi produk untuk memastikan keaslian. Pembayaran Aman: Toko Kosmetik XYZ menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terenkripsi. Kebijakan Pengembalian: Toko Kosmetik XYZ memiliki kebijakan pengembalian produk yang mudah dan cepat (Galista & Arsadi, 2024).

Masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana ketiga elemen tersebut hedonisme, *visual merchandising*, dan *price discount* dapat mempengaruhi perilaku pembelian impulsif konsumen di pasar retail, khususnya dalam konteks perkembangan tren belanja *online* dan *offline* yang terus berubah. Dengan adanya perubahan cara belanja yang dipengaruhi oleh teknologi dan inovasi dalam dunia retail, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh elemen-elemen tersebut tetap relevan dan efektif dalam mendorong *impulse buying*.

Topik ini sangat penting untuk diteliti karena pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh faktor-faktor ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami apa yang memotivasi konsumen untuk membeli secara impulsif, baik itu karena pencarian kesenangan pribadi, daya tarik visual, atau diskon yang menggoda, perusahaan dapat merancang pengalaman belanja yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para pemasar dan pengelola bisnis dalam menciptakan strategi yang dapat meningkatkan volume penjualan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hedonisme

Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*hedone*" yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Secara umum, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan fisik merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pelanggan saat dalam pembelian barang

maupun jasa yaitu faktor psikologis, salah satunya adalah adanya hedonisme. Nilai belanja hedonisme adalah bentuk pembelian yang terjadi karena perilaku fisik, khayalan, serta emosi yang berorientasi pada kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama (Fauzi et al., 2019).

Menurut Jamjuri et al., (2022) hedonisme adalah pola tingkah laku sehari-hari golongan manusia dalam masyarakat. Menurut Setiadi (2003) hedonisme secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka (aktivitas) apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia disekitarnya (pendapat).

Menurut Kotler & Keller (2016) hedonisme adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opini. Hal senada juga diungkapkan oleh Widjaja (2009) yang menyatakan bahwa hedonisme sebagai pola hidup yang menggambarkan kegiatan, ketertarikan, dan opini individu yang berinteraksi dengan orang-orang yang menganut aliran ini, dengan sendirinya menganggap atau menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidupnya.

Menurut (Kotler & Armstrong, 2015) hedonisme adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam keadaan psikografisnya. Hedonisme menangkap sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial atau kepribadian seseorang. Hedonisme menampilkan seluruh profil seluruh pola tindakan dan interaksi seseorang. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup (Cahyono, 2018). Sedangkan hedonisme di bidang psikologi pada umumnya, teori yang mengatakan bahwa tindakan manusia ditentukan terutama oleh usahanya mencari kesenangan, dan mengelakkan yang tidak menyenangkan. Dalam kamus psikologi hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup (Chaplin, 2014).

Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa hedonisme adalah gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang berhubungan dengan aktivitas seseorang, minat dan ketertarikannya sehingga orang tersebut mempunyai lambang-lambang sosial yang membedakan statusnya dengan orang lain dan lingkungannya.

Menurut Wells dan Tigert (Kasali, 2017) menjelaskan bahwa indikator hedonisme adalah :

- 1) Hedonisme Konsumtif
Seseorang cenderung membeli barang atau jasa bukan karena kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan pribadi dan tidak dengan pertimbangan yang matang.
- 2) Pencarian Kepuasan Instan
Fokus pada kesenangan yang cepat dan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak jangka panjang.
- 3) Fokus pada Kenikmatan Fisik
Menempatkan kenikmatan material dan fisik di atas segalanya, seperti makanan mewah, hiburan, dan kemewahan.
- 4) Mengabaikan Tanggung Jawab
Mengesampingkan kewajiban sosial atau moral demi mengejar kesenangan pribadi sehingga lali dengan tanggung jawab yang dimiliki.
- 5) Ketergantungan pada Pengakuan Sosial
Perilaku yang bertujuan mendapatkan validasi dari orang lain dan haus akan pujian dari orang lain, seperti memamerkan hedonisme mewah di media sosial.

Visual Merchandising

Visual merchandising merupakan sebuah cara penyajian barang dagangan yang efektif untuk meningkatkan keinginan produk dan untuk mempengaruhi perilaku pembelian konsumen (Kim et al., 2003).

Menurut Bhatti (2018) *visual merchandising* merupakan salah satu dasar untuk berkomunikasi secara lebih dekat dengan konsumen dan merupakan interaksi secara langsung, sehingga menciptakan sebuah kesenangan kepada konsumen yang sedang berbelanja dengan cara merangsang kelima indra melalui bau harum yang enak, pajangan yang menarik, iringan musik, sentuhan dan *good teste*.

Menurut Maymand & Ahmadi (2011) *Visual Merchandising* adalah penyajian suatu toko atau merek dan barang dagangan kepada pelanggan melalui tim kerja dari iklan toko, display, event tertentu, koordinasi fashion, dan merchandising departement untuk menjual barang dan jasa yang ditawarkan oleh gerai toko.

Sedangkan menurut (Kotler & Armstrong, 2015) *visual merchandising* merupakan segala sesuatu yang dilihat oleh konsumen, baik dari dalam ataupun dari luar toko yang dapat menciptakan gambaran positif dari suatu bisnis dan dapat mengakibatkan sebuah perhatian, minat, tindakan, dan keinginan yang muncul pada pelanggan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *visual merchandising* aktivitas menata produk dengan cara visual yang menarik dan efektif untuk meningkatkan perilaku pembelian konsumen.

Indikator - indikator *visual merchandising* menurut Arikunto (2013) penting yang mendukung pengadaan visual dalam toko antara lain :

1) *Windows Display* (Jendela Pajangan)

Media yang menciptakan kesan pertama dalam pikiran pelanggan untuk memutuskan memasuki toko atau tidak. Ada media yang sering digunakan yaitu yang pertama presentasi visual, merupakan segala bentuk yang dapat dilihat secara langsung oleh konsumen. Yang kedua unik, merupakan suatu tampilan toko yang berbeda dan mempunyai suatu ciri khas tertentu.

2) *Floor merchandising* (Lantai dagangan)

Merupakan penataan peralatan-peralatan yang mendukung pelaksanaan bisnis ritel dalam menciptakan ruang gerak bagi customer. Indikator yang digunakan pada variabel *floor merchandising* yaitu: planogram, merupakan alat yang digunakan untuk membantu penempatan barang disebuat toko sesuai dengan katagori yang sudah ada.

3) *Promotional signage* (Tanda Promosi)

Merupakan Teknik menampilkan informasi mengenai nama perusahaan atau merek produk yang ingin ditampilkan dan dijual. Indikator yang digunakan untuk variabel *promotional signage* yaitu: yang pertama tanda penawaran khusus, penawaran-penawaran yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau di khususkan untuk member. Yang kedua tanda sale, biasanya ada potongan harga khusus pada pakaian yang dijual secara obral atau untuk menghabiskan stok lama.

4) *Lighting* (Pencahayaan)

Pencahayaan juga penting dalam sebuah *display* karena mata konsumen akan tertarik secara otomatis ke arah/daerah yang paling terang, pencahayaan juga dapat digunakan untuk membuat pelanggan dapat melihat ke semua bagian toko. Indikator yang digunakan pada variabel *lighting* yaitu: yang pertama pencahayaan barang dagangan, pencahayaan yang fokus menyorot ke barang dagangan agar konsumen

lebih tertarik. Yang kedua pencahayaan ruangan, pencahayaan yang digunakan untuk menerangi ruangan agar semua bagian toko dapat dilihat dengan jelas oleh konsumen.

Price Discount

Price discount adalah komponen penting dalam mempengaruhi dan menarik perhatian, niat, serta pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah produk. Harga diskon tidak sebatas harga yang lebih rendah dari harga asli, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan layanan yang sama dengan membedakan harga untuk produk yang sama. Harga diskon adalah pengurangan nominal uang tertentu dari total harga untuk jangka waktu yang singkat untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan (Bhatti, 2018).

Menurut Belch, George E. (2009) memaparkan keuntungan dari strategi pemberian potongan harga seperti : memikat pelanggan untuk melakukan pembelian barang dalam sekala banyak, meminimalisir promosi pesain, dan mendorong penjualan secara masal (A. K. Sari, 2022) *price discount* merupakan straregi menurunkan harga pada produk tertentu dalam suatu masa.

Price discount dalam penjualan adalah strategi dengan memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga awal untuk meningkatkan volume penjualan. Secara umum terdapat beberapa bentuk diskon seperti diskon tunai, jumlah, serta penjualan (Lestari, 2018).

Dari beberapa perspektif diatas *price discount* peneliti dapat mendefinisikan bahwa diskon harga adalah penurunan harga di beberapa produk di periode tertentu. Strategi diskon harga pada penjual merupakan strategi dengan memberikan potongan harga dari harga yang telah ditetapkan demi meningkatkan penjualan suatu produk barang atau jasa. Diskon dapat diberikan pada umum dalam bentuk diskon kuantitas, diskon pembayaran tunai/ cash, trade discount (diskon penjualan).

Adapun indikator variabel *Price Discount* menurut D. R. Sari & Faisal (2018), yaitu :

- 1) Pembelian dalam jumlah besar
Pembelian dalam jumlah besar yaitu pembelian barang yang dilakukan bukan hanya pada satu barang atau lebih, tetapi membeli barang dalam jumlah banyak, biasanya dipicu karena adanya penurunan harga dari beberapa produk.
- 2) Potongan harga
Harga yang diberikan lebih rendah daripada harga sebenarnya dan customer sudah menjadi member yang lama.
- 3) Harga lebih murah
Harga lebih murah biasanya didapatkan karena suatu produk telah diberikan diskon oleh sebuah perusahaan dan diskon khusus.

Impulse Buying

Menurut Mowen, J. (2010) definisi *impulse buying* adalah tindakan membeli yang dilakukan tanpa memiliki masalah sebelumnya atau maksud/niat untuk membeli yang terentuk sebelum memasuki toko. Pembelian tidak terencana merupakan rangsangan yang tiba - tiba datang untuk membeli suatu produk, pembelian ini tidak direncanakan dan tidak terdapat niat sebelumnya untuk membeli barang, konsumen melakukan pembelian atas dasar dorongan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan diterima (R. Sari, 2021). Terjadinya pembelian tidak terencana dikarenakan dua faktor rangsangan berupa faktor - faktor eksternal seperti produk yang ditawarkan, faktor rangsangan situasional. Dan impulse buying terjadi akibat dari keadaan psikologi dan perilaku konsumen tersebut (Haq & Abbasi, 2016).

Dapat dikatakan *impulse buying* adalah sesuatu yang alami dan merupakan suatu reaksi yang cepat. Namun, manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah *mashlahah* atau tidak mendatangkan *mudharat*.

Menurut Rook dan Hoch (dalam Lestari, 2018), indikator - indikator dalam pengukuran pembelian tidak terencana adalah sebagai berikut:

- 1) Keinginan pembelian tiba - tiba disertai dengan emosi, kondisi ini terjadi karena adanya perasaan emosional yang tinggi pada konsumen yang memunculkan keinginan pembelian secara mendadak. Tanpa memperkirakan manfaat dengan dampak masa mendatang yang akan diterima.
- 2) Spontanitas pembelian, adalah hasrat yang terbentuk secara tiba - tiba dalam bertindak. Atau merupakan gairah yang datang seketika dan spontan melakukan pembelian.
- 3) *Disregard for consequences* Desakan untuk membeli dapat menjadi begitu sulit ditolak, sehingga akibat negatif diabaikan Tidak dapat menolak keinginan, ketidakmampuan menolak kepuasan sementara serta sebagai keadaan dimana individu tidak mampu mentoleransi dari apresiasi atau penghargaan terhadap diri sendiri yang tertunda atau terlambat.
- 4) *Excitement and stimulation* Keinginan mendadak untuk membeli disertai oleh adanya emosi yang dikarakteristikan dengan perasaan bergairah dan tidak terkendali. Tidak adanya pertimbangan resiko yang akan diterima, pembeli akan mengurangi evaluasi kognitifnya terhadap item produk yang dibelinya.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif dapat dipahami sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi positif, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil observasi dilakukan pada bulan November dan bulan Desember 2024. Penelitian ini melibatkan seluruh pelanggan yang telah melakukan kunjungan dan pembelian produk di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri yang jumlah totalnya tidak bisa diketahui.

Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh suatu populasi. Sedangkan ukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan ukuran sampel yang diambil pada saat melakukan suatu penelitian. Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 96 responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah seluruh responden dan sumber data lainnya terkumpul. Teknik analisis data merupakan pengelompokan data berdasarkan pada variabel serta menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dibuat. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig.	Keterangan
Hedonisme (X1)	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
	X1.3	0,000	Valid
	X1.4	0,000	Valid
	X1.5	0,000	Valid
	X1.6	0,000	Valid
	X1.7	0,000	Valid
	X1.8	0,000	Valid
	X1.9	0,000	Valid
	X1.10	0,000	Valid
Visual Merchandising (X2)	X2.1	0,000	Valid
	X2.2	0,000	Valid
	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,000	Valid
	X2.5	0,000	Valid
	X2.6	0,000	Valid
	X2.7	0,000	Valid
	X2.8	0,000	Valid
Price Discount (X3)	X3.1	0,000	Valid
	X3.2	0,000	Valid
	X3.3	0,000	Valid
	X3.4	0,000	Valid
	X3.5	0,000	Valid
	X3.6	0,000	Valid
Impluse Buying (Y)	Y.1	0,000	Valid
	Y.2	0,000	Valid
	Y.3	0,000	Valid
	Y.4	0,000	Valid
	Y.5	0,000	Valid
	Y.6	0,000	Valid
	Y.7	0,000	Valid
	Y.8	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil uji validitas penelitian ini terhadap 96 responden yang didapatkan dari 10 item hedonisme, 8 item *visual*

merchandising, 6 item price discount, dan 8 item impluse buying, semuanya valid karena nilai signifikansi semua item <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada penelitian ini dinyatakan sah.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Instrumen	Alpha Cronbach	Keterangan
1	Hedonisme (X1)	0,657	Reliabel
2	Visual Merchandising (X2)	0,739	Reliabel
3	Price Discount (X3)	0,690	Reliabel
4	Impluse Buying (Y)	0,710	Reliabel

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas ditunjukkan bahwa masing-masing memperoleh nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Dengan demikian, nilai tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Sig	Kesimpulan
0,200	Data terdistribusi normal

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Pada tabel di atas dapat diketahui hasil uji normalitas diketahui nilai probabilitas sebesar 0,200 nilai tersebut > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Hedonisme (X1)	0,771	1,296	Tidak ada multikolinieritas
Visual Merchandising (X2)	0,770	1,299	Tidak ada multikolinieritas
Price Discount (X3)	0,835	1,198	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai tolerance variabel hedonisme sebesar 0,771 nilai tersebut > 0,1 dan nilai VIF 1,296 nilai tersebut <10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diketahui nilai tolerance variabel visual merchandising sebesar 0,770 nilai tersebut >0,1 dan nilai VIF 1,299 nilai tersebut <10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diketahui nilai tolerance variabel price discount sebesar 0,835 nilai tersebut > 0,1 dan nilai VIF 1,198 nilai tersebut <10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
Hedonisme (X1)	0,062	Tidak terjadi heteroskedastisitas

<i>Visual Merchandising</i> (X2)	0,124	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<i>Price Discount</i> (X3)	0,215	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada variabel hedonisme adalah 0,062 nilai tersebut >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui nilai probabilitas pada variabel *visual merchandising* adalah 0,124 nilai tersebut >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui nilai probabilitas pada variabel *price discount* adalah 0,215 nilai tersebut >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	t tabel	Sig-t	Keterangan
Hedonisme (X1)	0,124	1,892	1,662	,000	H0 ditolak Ha diterima
<i>Visual Merchandising</i> (X2)	0,095	1,752	1,662	,000	H0 ditolak Ha diterima
<i>Price Discount</i> (X3)	0,912	7,937	1,662	,000	H0 ditolak Ha diterima
Konstanta (a)			5,211		
Nilai Korelasi [®]			0,984		
Nilai Koefisien Determinan (R ²)			0,969		
Fhitung			959,104		
Ftabel			2,70		
Signifikansi F			0,000		
Y			<i>Impulse Buying</i>		

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,211 + 0,124X_1 + 0,095X_2 + 0,912X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 5,211 artinya bila hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2), dan *price discount* (X3) nilainya tetap, maka *impulse buying* (Y) memiliki nilai sebesar 5,211.
- 2) Koefisien regresi hedonisme (X1) sebesar 0,124 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel hedonisme (X1) bertambah sebesar satu satuan maka variabel *impulse buying* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,124 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 3) Koefisien regresi *visual merchandising* (X2) sebesar 0,095 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel *visual merchandising* (X2) bertambah sebesar satu satuan maka variabel *impulse buying* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,095 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 4) Koefisien regresi *price discount* (X3) sebesar 0,912 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel *price discount* (X3) bertambah sebesar satu satuan maka variabel *impulse buying* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,912 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Uji t

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa:

- 1) Secara parsial variabel hedonisme (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap *impulse buying* (Y). Diperoleh dari tabel 6 dengan nilai $t_{hitung} 1,892 > t_{tabel} 1,662$ dan angka signifikansi variabel hedonisme (X1) adalah $0,000 < 0,05$ yang H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel hedonisme (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap *impulse buying* (Y).
- 2) Secara parsial variabel *visual merchandising* (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap *impulse buying* (Y). Diperoleh dari tabel 6 dengan nilai $t_{hitung} 1,752 > t_{tabel} 1,662$ dan angka signifikansi variabel *visual merchandising* (X2) adalah $0,000 < 0,05$ yang H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel *visual merchandising* (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap *impulse buying* (Y).
- 3) Secara parsial variabel *price discount* (X3) berpengaruh dan signifikan terhadap *impulse buying* (Y). Diperoleh dari tabel 6 dengan nilai $t_{hitung} 7,937 > t_{tabel} 1,662$ dan angka signifikansi variabel *price discount* (X3) adalah $0,000 < 0,05$ yang H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel *price discount* (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap *impulse buying* (Y).

Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa $F_{hitung} 959,104 > F_{tabel} 2,70$ dengan nilai sig. $F 0,000 < 0,05$ dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti dapat disimpulkan bahwa hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2), dan *price discount* (X3) berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap *impulse buying* (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R^2 atau *R Square* sebesar 0,969. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengaruh hedonisme, *visual merchandising*, dan *price discount* mempengaruhi variabel *impulse buying* sebesar 97% dan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini seperti *positive emotion*, *Store Atmosphere* dan promo tanggal kembar.

PEMBAHASAN

Pengaruh Hedonisme Terhadap *Impulse Buying*

Hasil pengujian hipotesis (H1) membuktikan terdapat pengaruh antara hedonisme terhadap *impulse buying*. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan di peroleh nilai $t_{hitung} 1,892 > t_{tabel} 1,662$ dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 karena nilai sig. $< 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya variabel hedonisme (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap *impulse buying* (Y) secara parsial pada Toko Kosmetik XYZ di Kota. Hal ini berarti bahwa hedonisme berpengaruh positif terhadap *impulse buying* secara parsial, setiap ada perubahan hedonisme sebesar satu satuan, maka *impulse buying* akan mengalami kenaikan sebesar 1,892 satuan, dengan demikian dapat disimpulkan hedonisme dapat mempengaruhi *impulse buying* sebesar 1,892. Hedonisme sendiri merupakan faktor yang sangat dominan dalam usaha kosmetik pada Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri, sehingga konsumen merasakan hedonisme pada Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri, karena menjadi konsumtif, mencari kepuasan instan, fokus pada kenikmatan fisik, mengabaikan tanggung jawab dan ketergantungan pada pengakuan sosial (haus pujian).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Eka Putri & Ambardi (2023) yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme dan Promo Tanggal

Kembar terhadap *Impulse Buying* dengan hasil temuan bahwa variabel gaya hidup hedonisme berpengaruh signifikan terhadap *impulse buying*.

Pengaruh *Visual Merchandising* Terhadap *Impulse Buying*

Hasil pengujian hipotesis (H2) membuktikan terdapat berpengaruh antara *visual merchandising* (X2) terhadap *impulse buying* (Y). Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan di peroleh nilai $t_{hitung} 1,752 < t_{tabel} 1,662$ dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 karena nilai $sig. < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya variabel *visual merchandising* (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap *impulse buying* (Y) secara parsial pada Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri. Yang berarti bahwa *visual merchandising* berpengaruh positif terhadap *impulse buying* secara parsial, setiap ada perubahan *visual merchandising* sebesar satu satuan, maka *impulse buying* akan mengalami kenaikan sebesar 1,752 satuan, dengan demikian dapat disimpulkan *visual merchandising* mempengaruhi *impulse buying* sebesar 1,752. *Visual merchandising* sendiri merupakan salah faktor yang sangat berpengaruh dalam usaha kosmetik pada Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri, sehingga konsumen merasakan manfaat dan kepuasan tersendiri dari *windows display*, *floor merchandising*, *promotional signage*, dan *lighting* atas *visual merchandising* yang ada Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Willy Jack Sumampouw (2023) yang berjudul *Pengaruh Visual Merchandise, Price Discount dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Behavior* pada Uniqlo Mall of Indonesia memperoleh hasil bahwa adanya *visual merchandising* produk berpengaruh negatif terhadap *impulse buying*.

Pengaruh *Price Discount* Terhadap *Impulse Buying*

Hasil pengujian hipotesis (H3) membuktikan terdapat pengaruh antara *price discount* (X3) terhadap *impulse buying* (Y). Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan di peroleh nilai $t_{hitung} 7,937 > t_{tabel} 1,662$ dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 karena nilai $sig. < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya variabel *price discount* berpengaruh dan signifikan terhadap *impulse buying* (Y) secara parsial pada Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri. Yang berarti bahwa *price discount* berpengaruh positif terhadap *impulse buying* secara parsial, setiap ada perubahan *price discount* sebesar satu satuan, maka *impulse buying* pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 7,937 satuan, dengan demikian dapat disimpulkan *price discount* dapat mempengaruhi *impulse buying* sebesar 7,937.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamjuri et al., (2022) yang berjudul *Pengaruh Visual Merchandising dan Price Discount Terhadap Impulse Buying*. Dimana variabel *price discount* berpengaruh secara signifikan terhadap *impulse buying*.

Pengaruh Hedonisme, *Visual Merchandising* dan *Price Discount* terhadap *Impulse Buying*

Hasil pengujian hipotesis (H4) telah membuktikan hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2), dan *price discount* (X3) berpengaruh terhadap *impulse buying* (Y). Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh $F_{hitung} 959,104 > F_{tabel} 2,70$ dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 karena nilai $sig. < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, setiap ada hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2), dan *price discount* (X3) sebesar satu satuan maka *price discount* (X3) mengalami kenaikan 959,104 satuan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2), dan *price discount* (X3) dapat mempengaruhi *impulse buying* (Y) sebesar 959,104.

Pada hasil uji determinasi menunjukkan R^2 sebesar 0,969 artinya variabel hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2), dan *price discount* (X3) mempengaruhi *impulse buying* (Y) sebesar 97% dan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini seperti promo tanggal kembar, *store atmosphere*, *positive emotion* dan sebagainya. Variabel hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2), dan *price discount* (X3) dikatakan berpengaruh karena nilai R^2 lebih dari setengah faktor yang mempengaruhi *impulse buying* (Y).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan urian dan analisis dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil tanggapan responden terhadap variabel hedonisme di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri, item indikator hedonisme yang paling mempengaruhi *impulse buying* adalah item pelanggan ketika membeli produk atau jasa selalu merasa ingin mendapatkan pujian dari orang lain.
- 2) Dari hasil tanggapan responden terhadap variabel *visual merchandising* di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri, item indikator *visual merchandising* yang paling mempengaruhi *impulse buying* adalah item Toko Kosmetik XYZ selalu melakukan penataan dengan baik dan nyaman dari lantai dagangan yang di sesuaikan dengan kebutuhan, ini menjadikan ketertarikan tersendiri untuk pelanggan .
- 3) Dari hasil tanggapan responden terhadap variabel *price discount* di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri, item indikator *price discount* yang paling mempengaruhi *impulse buying* adalah item Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri selalu memberikan harga lebih murah dari harga normal karena adanya *event* atau acara tertentu yang sedang di selenggarakan, hal ini sering di lakukan oleh Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri untuk menarik pelanggan datang dan membeli.
- 4) Dari hasil penelitian variabel hedonisme (X1), *visual merchandising* (X2) dan *price discount* (X3) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap *impulse buying* (Y) di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk pelaku usaha Toko Kosmetik XYZ adalah:

- 1) Diharapkan agar mempertahankan *impulse buying* melalui kehedonismean pelanggan yang harus dijaga dan lebih di perluas lagi agar pelanggan tetap merasa ingin membeli produk entah karena FOMO atau kosmetiknya lagi viral. Karena kita semua tahu hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus pada kesenangan dengan memaksimalkan kenikmatan tanpa memperdulikan ketidaknyaman dan secara tidak sadar semua orang pasti pernah berada di titik itu. Sehingga dapat menjadikan toko kosmetik yang tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang sering datang untuk membeli. Untuk meningkatkan penjualan atau memperluas jangkauan pasar dapat lebih sering *update* untuk promosi *online* dengan melakukan konten yang menarik agar pembeli merasa tertarik.
- 2) Diharapkan agar mempertahankan *impulse buying* melalui penetapan *visual merchandising* agar pelanggan dapat merasakan kepuasan, kenyamanan dan keamanan pada saat belanja di Toko Kosmetik XYZ sehingga pelanggan betah berbelanja produk - produk kosmetik di dalam toko.

- 3) Diharapkan agar mempertahankan *impulse buying* melalui penetapan *price discount* yang lebih baik dan lebih sering di lakukan lagi di Toko Kosmetik XYZ di Kota Kediri sehingga dapat memberikan promo- promo yang menarik dengan harga di bawah standar dari harga normal dengan begitu penjualan produk pasti akan laris manis diserbu oleh pelanggan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. hlm. 397.
- Belch, George E, M. A. B. (2009). *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective* (8th editio).
- Bhatti, A. (2018). Sales Promotion and Price Discount Effect on Consumer Purchase Intention with the Moderating Role of Social Media in Pakistan. *SCI: Science Arena Publication International Journal of Business Management*, 3(4), 50-58.
- Cahyono. (2018). Agen. *ADLFI. Archéologie de La France - Informations*, 1(1), 32-43. <https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>
- Chaplin, James P. (2014). *Kamus lengkap psikologi* (1st-14th ed.). Jakarta, Rajawali Pers.
- Fauzi, L. U., Welsa, H., & Susanto. (2019). Pengaruh Hedonic Shopping Value dan Shopping Lifestyle terhadap Impulse Buying dengan Emosi Positif sebagai Variabel Mediasi. *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi*, 10, 150-160. journal.umy.ac.id/index.php/bti
- Galista, & Arsadi. (2024). Pengaruh Promosi Online dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Pada Toko XYZ Mardigrass Citra Raya Kabupaten Tangerang Tahun 2021). *Jurnal Volatility*, 01(01), 31-41. <https://doi.org/10.46306/vola.v1i1.31>
- Haq, M., & Abbasi, S. (2016). Indirect Impact of Hedonic Consumption and Emotions on Impulse Purchase Behavior: A Double Mediation Model. *Journal of Management Sciences*, 3(2), 108-122. <https://doi.org/10.20547/jms.2014.1603202>
- Jamjuri, Ramdanyah, A. D., & Nupus, H. (2022). Pengaruh Merchandising dan Price Discount Terhadap Impulse Buying Melalui Emosi Positif Sebagai Intervening. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 8(2), 171-181. <http://dx.doi.org/10.30656/intech.v8i2.4837>
- Kasali, R. (2017). Manajemen periklanan: konsep dan aplikasinya di Indonesia. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399-405.
- Kim, D. J., Ferrlin, D. L., & Rao, H. R. (2003). Institutional Knowledge at Singapore Management University Antecedents of Consumer Trust in B-to-C Electronic Commerce B- TO -C E LECTRONIC C OMMERCE. *Proceedings of the Americas' Conference on Information Systems, 2003*, 157-167.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2015). *Prinsip-Prinsip PEMASARAN Principle of Marketing*. 1-63.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016a). *Marketing Management* (15th Editi). Pearson Education Limited.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016b). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Lestari, S. I. P. (2018). Pengaruh Price Discount dan Bonus Pack terhadap Impulse Buying melalui Nilai Hedonik di Carrefour Surakarta. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 7(2), 129. <https://doi.org/10.30588/jmp.v7i2.362>
- Maymand, M. M., & Ahmadi, M. (2011). Impulse buying: The Role of Store Environmental Stimulation and Situational Factors (An empirical investigation). *African Journal of Vusiness Management*, 5(34).

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5897/AJBM11.2112>
- Mowen, J. C. dan M. M. (2010). *Persepsi kualitas*. Penerbit Erlangga.
- Putri, N. E., & Ambardi. (2023). Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme Dan Promo Tanggal Kembar Terhadap Impulse Buying (Studi Kasus Pengguna Shopee di Tangerang Selatan). *JUBIMA: Jurnal Bintang Manajemen*, 1(3), 282-294. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jubima.v1i3.1932>
- Sari, A. K. (2022). Pengaruh Discount, Brand Image, dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(No.2).
- Sari, D. R., & Faisal, I. (2018). Pengaruh Price Discount, Bonus Pack, dan In-Store Display Terhadap Keputusan Impulse Buying Pada Giant Ekstra Banjar. *Jurnal Sains Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1).
- Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44-57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>
- Setiadi, N. J. (2003). *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Štulec, I., Petljak, K., & Kukor, A. (2012). The Role of Store Layout and Visual Merchandising in Food Retailing. *European Journal of Economics and Business Studies*, 4(1), 138. <https://doi.org/10.26417/ejes.v4i1.p138-151>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumampouw, R. W. J., Nuraida, Wicaksono, M. A. R., & Rahman, A. (2023). Pengaruh Visual Merchandise, Price Discount, dan Store Atmosphere terhadap Impulse Buying Behaviour pada Uniqlo Mall of Indonesia. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 5(1), 480-491. <http://repository.stei.ac.id/5566/%0Ahttp://repository.stei.ac.id/5566/5/BAB2.pdf>
- Sumarwan, U., Puspitawati, H., Hariadi, A., Ali, M. M., Gazali, M., Hartono, S., & Farina, T. (2013). *Riset Pemasaran dan Konsumen*. Bogor: Kampus IPB Taman Kencana.
- Widjaja, B. T. (2009). *Lifestyle Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.